

ДЕЛОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОВЕДЕНИЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6472242>

Amirova Dilshoda Hasan qizi

*Студентка Термезского института агротехнологий и инновационного
развития*

amirovadilshoda111@gmail.com

Порядок организации предпринимательства. Республикой Узбекистан об имуществе, предпринимательской деятельности, приватизации и разгосударствлении и ряд других нормативных актов устанавливаются принципы многоотраслевости, которые обеспечивают равенство всех форм собственности, строгую защиту прав собственников, дальнейшая защита частной собственности, развитие предпринимательства и привлечение иностранных инвестиций. Общие правовые, экономические и социальные основы создания, функционирования, реорганизации и ликвидации хозяйственной деятельности всех форм собственности в рыночных условиях, в которых развиваются и управляются товарно-денежные отношения, подробно изложены в этих положениях. В соответствии с формами собственности, установленными Законом «Об имуществе в Республике Узбекистан» подразделяются на следующие виды предпринимательской деятельности:

- Предпринимательская деятельность на основе индивидуальной (частной) собственности граждан Республики Узбекистан, а также иностранных граждан;

-общинные, семейные, общинные, производственные кооперативы на основе коллективной музыки; принадлежность к кооперативам, акционерным обществам, обществам с ограниченной ответственностью, другим коммерческим обществам или корпорациям; предпринимательская деятельность на базе общественных организаций, религиозных организаций и иных форм общественной собственности;

- государственные республиканские государственные предприятия, государственные предприятия Республики Каракалпакстан, малые и частные, межрегиональные, областные, межрайонные, районные, городские государственные предприятия, другие виды малого и частного предпринимательства;

- хозяйственная деятельность на основе полного или совместного участия (совместная хозяйственная деятельность), принадлежащая Республике, Республике Каракалпакстан, иностранным юридическим лицам, фирмам и государствам;

-предпринимательская деятельность, основанная на смешанных формах собственности.

Независимо от формы собственности предпринимательская деятельность включается в перечень субъектов малого предпринимательства в зависимости от численности занятых, учреждения такой предпринимательской деятельности и особенностей ее деятельности, статуса, условий их регистрации, а также порядка в том числе предпринимательской деятельности, регулируемой Кабинетом Министров при Президенте Республики Узбекистан и Советом Министров Республики Каракалпакстан.

Организация малого и частного предпринимательства, правовые основы его развития, а также пути стимулирования «О предпринимательской деятельности в Республике Узбекистан» (15 февраля 1991 г.) и «О содействии малому и частному предпринимательству» (21 сентября 1991 г.). , 2005). Эти законы гарантируют экономическую и юридическую самостоятельность предприятий, определяют их права и обязанности, регулируют отношения предпринимателей, осуществляющих иную хозяйственную деятельность, с государственными органами. Кроме того, она направлена на ускорение рыночных отношений на основе полного использования предпринимательского потенциала граждан, повышение их предприимчивости, установление правовых гарантий развития предпринимательства. Предпринимательские нормативные документы способствуют свободному выбору форм собственности и хозяйствования, равенству этих форм, созданию условий для взаимного сотрудничества и свободной конкуренции. Каковы основы предпринимательства и основные правила его развития?

1. Общие условия открытия бизнеса:

а) предпринимательская деятельность осуществляется в соответствии с решением собственника имущества или представляемого им органа, организации или группы учредителей и индивидуальных учредителей в порядке, установленном настоящим и иным законодательством Республики Узбекистан;

1.(б) по инициативе трудового коллектива одной или нескольких бизнес-единиц, действующих в бизнесе;

2.в результате выделения хозяйственная деятельность для такого выделения формируется с согласия собственника имущества (представителя, хозяйственной деятельности и организации, которую он представляет) и выполнения обязательств, ранее принятых на себя хозяйственной деятельностью;

3.в) Разрешения на установление и использование земли и других природных ресурсов для осуществления хозяйственной деятельности выдаются соответствующим органом, а в случаях, предусмотренных соответствующим

законодательством, соответствующей природоохранной организацией при положительном заключении экологической экспертизы. Отказ в предоставлении земли и других природных ресурсов осенью может быть обжалован в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан;

4.ж) предприятие считается созданным со дня государственной регистрации и приобретает право юридического лица. *Biznes faoliyatini davlat ro'uxatidan o'tkazish tartibi:*

•а) предпринимательская деятельность подлежит государственной регистрации органами местного самоуправления и органами управления по месту осуществления предпринимательской деятельности, если иное не предусмотрено законодательством Республики Узбекистан. Сведения о государственной регистрации предпринимательской деятельности доводятся до сведения Министерства финансов в течение 10 дней для включения в Единый государственный реестр Республики Узбекистан;

•б) для государственной регистрации осуществления предпринимательской деятельности соответствующий орган местного самоуправления и администрация представляют решение об учреждении данного предпринимательства, иные документы по перечню, установленному уставом и положениями;

•Предпринимательская деятельность подлежит государственной регистрации в течение 30 дней со дня подачи заявления с приложением необходимых документов в соответствующие органы местного самоуправления и администрации;

•в) в государственной регистрации предпринимательской деятельности может быть отказано в связи с нарушением порядка установления предпринимательской деятельности, установленного законодательством Республики Узбекистан, а также несоответствием учредительных документов требованиям законодательства.

Частное предпринимательство определяется как осуществление предпринимательской деятельности частным лицом:

- Без образования юридического лица;
- Самостоятельно, без права найма работников;
- На основании имущества, находящегося в собственности предпринимателя, а также на основании иных прав владения и пользования имуществом.

Общество с ограниченной ответственностью. Общее собрание акционеров является высшим органом управления ООО. Текущее руководство обществом осуществляет исполнительный орган (директор или дирекция) общества, который назначается и подотчетен общему собранию участников. Участники

ООО не отвечают по его обязательствам и внесли вклад только в уставный капитал общества за убытки, связанные с деятельностью общества.